

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 10.5281/zenodo.17539501

АЛИЕВА Дарья Ильинична

магистрантка, Казанский федеральный приволжский университет, Россия, г. Казань

Научный руководитель – доцент кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского федерального приволжского университета, кандидат исторических наук Белоглазов Альберт Владиславович

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И «ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ» В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ XXI ВЕКА

Аннотация. *Статья посвящена анализу феномена «левого поворота» в странах Латинской Америки в XXI веке через призму влияния информационных технологий и цифровой дипломатии. Особое внимание уделяется роли ИТ в трансформации внешнеполитических стратегий стран региона, а также влиянию России и других внешних акторов в области информации. Рассматривается, как информационные технологии стали инструментом формирования политического курса и геополитического влияния.*

Ключевые слова: *международные отношения, информационные технологии, цифровая дипломатия, Латинская Америка, Россия, Бразилия, Боливия.*

Феномен «левого поворота» в Латинской Америке на рубеже XX–XXI веков стал предметом изучения историков и политологов. Однако цифровая эпоха придала ему новое измерение: информационные технологии и цифровая дипломатия стали не только инструментами внутренней политики, но и средством внешнеполитического влияния. Ранее государство активно контролировало социальную сферу, но теперь приоритет отдается экономическим рычагам и способности общества к самоорганизации. Именно последствия неолиберальных реформ исследователи рассматривают в качестве основной детерминанты «левого поворота» [2, с. 156].

Кризис неолиберальной модели в конце XX века стал ключевым моментом для прихода левых сил к власти. Однако в XXI веке этот процесс сопровождался массовым вовлечением цифровых технологий. Рост интернет-проникновения, развитие социальных сетей и

мобильной связи стали важными средствами политической мобилизации. Особенно ярко это проявилось в деятельности таких лидеров, как Уго Чавес и Эво Моралес, которые активно использовали телевидение и социальные сети для прямой коммуникации с населением, минуя традиционные каналы связи – газеты, журналы, публичные выступления и др. В Венесуэле правительство запустило государственные СМИ и онлайн-платформы, ориентированные на продвижение боливарианской идеологии и альтернативного взгляда на международные события.

Говоря о причинах прихода «левых» к власти, многие исследователи связывают этот феномен с кризисом неолиберальной модели развития. Дело в том, что данная модель развития показала свою несостоятельность и вызвала широкий слой протестов со стороны латиноамериканского населения. Стоит отметить тот факт, что в 1989 году был сформулирован

«Вашингтонский консенсус», который получил поддержку Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. Большинство латиноамериканских стран приступили к реализации неолиберальных преобразований, которые предполагали «отказ от государственного вмешательства в экономику, проведение приватизации госпредприятий, либерализацию внешней торговли, свертывание социальных программ и прекращение субсидирования национальных предприятий в целях восстановления государственных финансов и борьбы с инфляцией» [1, с. 10].

С усилением левых движений в регионе внимание к Латинской Америке со стороны глобальных игроков, включая Россию, увеличилось. Москва начала выстраивать многослойную цифровую стратегию: от информационной поддержки дружественных режимов до развития сотрудничества в сфере ИТ-инфраструктуры.

В случае Венесуэлы Россия поддерживала легитимность Мадуро не только политически, но и информационно – через телеканал RT на испанском языке, соцсети и официальные дипломатические заявления в цифровом пространстве. Благодаря цифровой дипломатии внешняя политика получала большее признание и поддержку. А в январе 2021 года Евросоюз заявил, что больше не считает Гуайдо временным лидером Венесуэлы. В одном из официальных документов страны ЕС назвали его просто частью демократической оппозиции. Спустя несколько месяцев прокуратура Венесуэлы начала против Гуайдо расследование. Оппозиционера обвинили в коррупции, государственной измене, преступном сговоре и злоупотреблении полномочиями. На фоне падения Гуайдо режим легитимного президента Мадуро в 2022 году начал укрепляться. По словам Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности РФ, победил президент Венесуэлы благодаря своим стальным нервам, поддержке армии и силовиков, и в немалой степени – поддержке России [4].

Кроме того, в Венесуэле и Боливии были развёрнуты проекты по созданию совместных технопарков и телекоммуникационной инфраструктуры, включая развитие спутниковой связи (проект «Венесат-1»). Эти шаги имели стратегическое значение – как в плане цифрового суверенитета стран, так и в укреплении двусторонних отношений с Россией. В рамках межгосударственных инициатив

рассматривались возможности создания совместных предприятий в ИТ-сфере, включая цифровую инфраструктуру для госуправления [3].

«Левые» режимы Латинской Америки активно формировали собственный цифровой дискурс, продвигая альтернативу «вашингтонскому консенсусу». Создание альянсов, таких как АЛБА и УНАСУР, сопровождалось формированием общей информационной повестки, транслируемой, в том числе через цифровые СМИ и платформы.

Проекты цифровой интеграции (в том числе в рамках CELAC и МЕРКОСУР) начали развиваться, в том числе как альтернатива глобальным ИТ-корпорациям. Например, в Боливии и Венесуэле обсуждалось создание суверенных облачных хранилищ, а также переход на национальные криптовалюты (Petro) как часть борьбы с санкционным давлением.

Россия усилила своё информационно-технологическое влияние в Латинской Америке в рамках концепции «мягкой силы». Информационные технологии стали точкой входа для развития экономических и политических связей. Особенно заметным стало это в Бразилии, Мексике, Боливии и Венесуэле, где Россия предложила:

- совместные ИТ-инициативы (в области телекоммуникаций, защиты данных, спутниковой связи);
- проекты по обмену технологиями и образовательными программами в сфере цифровой безопасности;
- расширение медиаприсутствия на испанском и португальском языках (RT, Sputnik).

В рамках цифровой дипломатии Россия укрепила контакты с прогрессивными кругами в странах Латинской Америки, в том числе через участие в форумах, саммитах, онлайн-конференциях, трансляциях и вебинарах.

Феномен «левого поворота» в Латинской Америке оказался тесно связан с трансформацией информационного пространства. Цифровая среда стала не только отражением политических процессов, но и их активным участником. Использование информационных технологий позволило левым правительствам усилить свой контроль, выстроить коммуникацию с массами и создать альтернативную международную повестку.

Для Российской Федерации это стало возможностью войти в регион не только как поставщик ресурсов, но и как технологический и

дипломатический партнёр. Цифровая дипломатия укрепила политические связи, позволила обходить традиционные санкционные барьеры и способствовала формированию нового формата международных отношений в условиях многополярного мира.

Литература

1. Жирнов О.А. «Левый поворот» в Латинской Америке: аналитический обзор / О.А. Жирнов, И.К. Шереметьев. – М., 2008. – С. 10.
2. Исобчук М.В. «Левый поворот» и трансформация политических режимов в странах Латинской Америки / М.В. Исобчук // Зарубежный опыт государственного управления и международные отношения. – 2018. – № 1. – С. 155-167.
3. Межгосударственные отношения России и Боливии [Электронный ресурс] // РИА Новости. – 2024. – 22 окт. – URL: <https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html> (дата обращения: 14.04.2025 г.).
4. Степушова Л. Долг платежом красен: Настала пора Мадуро помочь Путину / Л. Степушова // Новости и аналитика. – Правда.ру. – URL: https://military.pravda.ru/1806265-patrushev_venezuela (дата обращения: 14.04.2025 г.).

ALIYEVA Daria Ilyinichna

Graduate Student, Kazan Federal Volga Region University, Russia, Kazan

*Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of International Relations,
World Politics and Diplomacy of Kazan Federal Volga University,
Candidate of Historical Sciences Beloglazov Albert Vladislavovich*

INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE "LEFT TURN" IN LATIN AMERICA: THE IMPACT OF THE DIGITAL ENVIRONMENT ON THE GEOPOLITICAL PROCESSES OF THE 21ST CENTURY

Abstract. *The article analyzes the phenomenon of the «left turn» in Latin American countries in the 21st century through the prism of the influence of information technology and digital diplomacy. Special attention is paid to the role of public information in the transformation of the foreign policy strategies of the countries of the region, as well as the influence of Russia and other external actors in the field of information. It examines how information technologies have become a tool for shaping political course and geopolitical influence.*

Keywords: *international relations, information technology, digital diplomacy, Latin America, Russia, Brazil, Bolivia.*